

BOSHLANG`ICH SINIF O`QUVCHILARINING INGLIZ TILIDAGI NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Eshboyeva Tursunoy¹, Qilicheva Vasila Uzoq qizi²

¹SamDU doktoranti

²SamDCHTI Ingliz filologiyagasi va tarjimashunoslik fakulteti 2-kurs talabasi

97 935 99 02

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6132246>

Annotatsiya: Bu maqolada umum ta'lim maktablarida til o'rganishga bo'lgan qiziqishni o'quvchilar orasida yanada oshirish bo'yicha turli xil metodikalar, til o'rganish uchun qiziqarli o'yinlar o'rgatilishi bolalarda xorijiy til ko'nikmasini oshirish uchun bazi tavsiyalar borasida fikr boradi.

Annotation: In this article, various methods to further increase the interest of students in language learning in secondary schools, interesting games for language learning to improve children's foreign language skills goes on to think of some recommendations.

Kalit so'zlar: Maktab, mukammallik, badiiylilik, donolik va go'zallikning kombinatsiyasi, xarakteristik, didaktik

Keywords: School, artistic and literary genre, factual thought, completeness, semantic, a combination of perfection, art, wisdom and beauty, characteristic, didactic

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26 sentabrdagi «Pedagog kadrlarni tayyorlash, xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori pedagoglarni o'z yo'nalishlari bo'yicha chuqurroq o'rganish uchun malaka oshirish tizimi yo'lga qo'yilgan. O'qituvchidagi pedagogik mahorat ta'lim sifatini samarali yo'lga olib borishga yo'l ochadi. "Zero, Professor o'qituvchilarning eng muhim vazifasi - yosh avlodga puxta ta'lim berish, ularni jismoniy va ma'naviy yetuk insonlar etib tarbiyalashdan iboratdir" -(1) dedi Sh.M.Mirziyoyev.

Darslarda mashg'ulot olib borish uchun o'quvchilarga ingliz tilini tez va oson o'rgatish maqsadida AKT va pedagogik dasturiy vositalardan foydalanish ham samarali yechim hisoblanadi. Bugungi kunda xorijiy tillarini o'rganishga bo'lgan talab kundan kunga oshib bormoqda, ayniqsa yoshlar o'rtasida. Hozirgi globallashtirilgan dunyo, yoshlar o'zlarining ona tilidan tashqari boshqa tillarni ham o'rganishini talab qilmoqda. Shuning uchun, o'quvchilar orasida bu qiziqishni ertaroq uyg'otish, yani maktab yoshidan tillarga bo'lgan e'tibor masalasini kuchaytirish borasida ulkan ishlar olib borilmoqda. Bu borada qator davlat tashkilotlari, Oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda yangi loyihalar va

metodikalar ishlab chiqilishi reja qilingan. Buni nafaqat maktab o`quvchilarida balki Maktabgacha ta'lim muassasalarida ham qo`llab kelinmoqda. Ingliz tiliga ixtisoslashgan xususiy davlat tashkilotlari o`quvchilar ortasida tilga bòlgan talab darajasini oshirish uchun deyarli har bir tumanda yòlga qòyilgan. Hozirda xorijiy tillarini ertaroq yoshidan boshlab mukammal ôrgatish nafaqat xususiy maktablar balki davlat maktablarida ham 1- sinfdan boshlab yòlga qòyilgan. O`quvchilarning qiziqishini oshirish uchun yanada malakaliroq va yanada kòproq tajribaga ega òqituvchilar jalb qilingan. O`quvchilarni qiziqtirish uchun ular zerikib qolmaydigan qiziqarli metodikalardan foydalanish samarali usuldir.

Zamonaviy òqitish terminlaridan qòllab dars ôtish, misol uchun, bolalarga mòljallangan "Clean blackboard" o`yini juda samarali va foydali pedogogik metod sifatida qo`llansa maqsadga muvofiqdir. Bu usulni ishlatishda o`quvchilarni ikki guruhga ajratamiz va sinf dòskasiga inglizcha sòzlardan bazilarining bir bòg'inini doskaga yozamiz. Har ikki guruh a'zolari tezlik bilan chiqib berilgan bòg'inlardan yangi sòz hosil qilishlari kerak. Masalan, "APP" degan bòg'in berilsa shundan ular chaqqonlik bilan "APPLE" sòzini yaratishlari kerak bo`ladi. Bundan tashqari "BANA" > "BANANA", "MOTH" > "MOTHER", "CHEE" > "CHEESE", "WA" > "WATER", kabilarni namuna qilib berish mumkin. Bu yo`l maktab darslarini yangi texnik usul asosida o`tilishiga yordam beradi. O`quvchilar avval o`tilgan mavzularni takrorlab olishini va yaratuvchanlik qobiliyatini ham òstirib boradi. Darslarda qòllaniladigan o`yinlar bolalarning ruhiy hamda jismoniy tetik bòlib shakllanishiga katta yordam beradi. Qo`shimcha qilib aytganda, bolalar òyin òynash davomida òziga bòlgan ishonchini orttirib boradi. Yuqorida berilgan metod ham aynan bolalar uchun xorijiy tillarga qiziqtirishni oshirishdagi samarali tavsiyalardandir. Agar ularga asosan tushuntirish, yozdirish kabi usullarni qòllasak, bu ularni zeriktirib qòyishimizga va tillarga bòlgan qiziqishlari sònishiga olib keladi. "Clean blackboard" o`yini esa ular uchun juda qiziq bòladi. Doskaga o`yin uchun yetarli miqdorda bo`g'inlar yozamiz, lekin so`zning o`zini emas, o`quvchilar esa tezkorlik va aniqlik bilan berilgan bo`g'indan ingliz tilida mano anglatadigan yangi so`z hosil qilishadi. Yangi topilgan so`z yozilgach, o`sha so`zning bo`g'inini o`chirib tashlaymiz. Namuna qilib aytsak, guruhni ikkiga ajratib olamiz: "Swallows" birinchi guruhimiz, "Peacock" jamoasi ikkinchisi deb ko`rib chiqaylik. Agar "Swallows" jamoasi birinchi bo`g'indagi so`zni topa olsa 1 ballga ega bo`ladi va biz buni doskaga yozamiz, lekin ular topa olmasa, biz "Peacock" jamoasiga yuzlanamiz, ular javob bersa, ball ikkinchi guruh uchun yoziladi. O`yin shu tarzda barcha bo`g'inlar topilgunga qadar davom etadi. Eslatib òtish joizki, bo`g'inlar o`tilgan mavzulardagi sòzlar asosida tuzilgan bo`lishi kerak.

Va nihoyat oxirida qaysi guruhning tarafida ko`proq bo`g'inlar o`chirib

soʻzga aylantirilgan bòlsa, oʻsha taraf gʻolib bòladi. Bu usul oʻquvchilarda aqlni charxlash, xotirani kuchaytirishdan tashqari, mavzudagi yangi soʻzlarni yaxshiroq oʻrganishga yordam beradi. Oʻquvchi dars davomida qancha kòp oʻyinlar oʻynasa va oʻrganish uchun harakat qilsa, shuncha kòp gapirishdagi talaffuzi yaxshilanadi, bundan tashqari unda ijodkorlik hissi ham oʻsib borayveradi, yangi soʻzlarni oʻrganish, xotira bilan bogʻliq muammolar paydo bòlmaydi. Yuqorida koʻrsatilgan usullarni qoʻllab dars oʻtish, Prezidentimiz aytganlaridek yetuk, bilimli va oʻz fikrlash darajasiga ega boʻlgan kadrlarni yetishib chiqishi yoʻlidagi dadil qadamimiz boʻladi desak mubolag'a boʻlmaydi. Ta'lim negizi taraqqiyotdir.

"Oʻzbekiston Respublikasining 2022-2026- yillarga moʻljallangan taraqqiyot strategiyasi"da toʻrtinchi ustuvor yoʻnalish aynan ta'lim sohasini, inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgan. Ta'lim sohasini rivoj toptirish taraqqiyot masalasiga borib taqalar ekan, yechimni topish uchur maktab oʻquvchilarining ta'lim olishi va kelajak liderlarini yaratish uchun barcha sharoitlarni yaratib, sifatli metodlar bilan taminlab berish kerak. Strategiyada keltirilgan ta'lim sohasining asosiy mohiyati ta'lim standartlariga javob beradigan dars xonalari, oʻquv dasturlarini yaratish bundan tashqari, oʻquvchilarni mantiqiy fikrlashga oʻrgatadigan darslar bilan taminlashdir. Shuni xulosa qilib aytamanki, Poydevori mustahkam har qanday imoratning umri boqiydir. Bu oʻxtashish qaysidir maʼnoda taʼlim-tarbiya sohasiga ham aloqador.

Boisi, bola boshlangʻich sinfda bilimlarni qanchalik puxta egallasa, yuqori sinflarda oʻqish oson kechadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oʻzbekiston Respublikasining Taʼlim terisida"gi qonuni 1997 yil.29- vgust. Oliy taʼlim meʼyoriy hujjatlar toʻplami. Sharq nashriyoti-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati.- T., 2001
2. Pedagogika "Nashr" Toshkent 2011y J. Xasanboyev
3. English kids. Toshkent 2011
4. <http://mthod.novgorod.rcde.ru/getblob.asp?id=5000...>
5. <http://rspu.edu.ru/university/chair/eng.html>.